

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI DIREKTORLARIDA LIDERLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Karimova Madinabonu Baxromjon qizi

Mtttdmqtumoi tayanch doktoranti

kmb9609@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15147659>

Annotatsiya: mazkur tezisda maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining liderlik sifatlarini rivojlantirishda ta'sir ko'rsatuvchi pedagogik shart-sharoitlar yoritilgan. Rahbar shaxsining pedagogik yetakchi sifatida shakllanishi uchun zarur tashkiliy-muhandislik, psixologik va metodik omillar ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. Liderlik sifati ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlari bilan bevosita bog'liqligi dalillar asosida ochib beriladi. Maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish jarayonida rahbar shaxsini kompleks rivojlantirish zaruriyatiga urg'u beradi.

Kalit so'zlar: liderlik, pedagogik shart-sharoitlar, maktabgacha ta'lim, rahbarlik kompetensiyalari, ta'lim sifati, innovatsion boshqaruv.

Zamonaviy ta'lim jarayoni rahbar shaxsidan nafaqat boshqaruv malakasi, balki kuchli liderlik xususiyatlarini ham talab etmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimida bu talab yanada dolzarb bo'lib, bu sohada faoliyat yuritayotgan rahbarlar bolalar rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhitni boshqarish, jamoani bir maqsad sari birlashtirish, innovatsiyalarni joriy etish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar rahbarlik faoliyatini faqat nazorat asosidagi boshqaruvdan strategik va innovatsion yetakchilik darajasiga olib chiqishni nazarda tutmoqda. Shunday ekan, maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarida liderlik sifatlarini rivojlantirish uchun qanday pedagogik shart-sharoitlar zarur degan masala bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

V.A.Sadiyev o'zining "Oliy ta'lim muassasasi transformatsiyasining tashkiliy-pedagogik sharoitlarini yaratish" dissertatsiya ishida OTM transformatsiyasini amalga oshirishning quyidagi pedagogik shart-sharoitlarini keltirib o'tgan: kadrlar resurslari, normativ, o'quv metodik ta'minot, texnologik, moddiy-ma'naviy ta'minot, moliyaviy barqarorlik, raqamli axborot muhiti.

G.N.Nigmatova "Malaka oshirish jarayonida maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini shakllantirish" tadqiqot ishida uch xil pedagogik shart-sharoitlarni keltirgan. Birinchi pedagogik sharoit – maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining shaxsiy darajada iqtisodiy

kompetentlikni shakllantirishga ta'limiy ehtiyojini o'rganish. Ikkinchi pedagogic shart-sharoit – bu androgogik ta'lim dasturini amalga oshirishning modulli tizimi. Uchinchi pedagogic shart-sharoit – iqtisodiy kompetentlikning shakllantirilishini monitoring qilib borish.

Sh.N.Qosimova maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining ehtiyojga asoslangan uzluksiz malakasini oshirish jarayonida pedagogik shartlar deb quyidagilarni hisoblaydi:

- umumiy tayyorgarlik, umumkasbiy tayyorgarlik, mutaxassislik bo'yicha tayyorgarlik hamda variativ bloklarni o'z ichiga olgan o'quv rejasiga asoslangan malaka oshirish ta'lim mazmuni;

- maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv faoliyatidagi ehtiyojlarini hisobga olgan holda maxsus qisqa kursning mazmuni;

- malaka oshirish jarayonida maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining motivatsiyasini rivojlantirish va o'zaro ishonch, hamkorlik muhitida boshqaruv faoliyati usullari va shakllarining mazmuni;

- malaka oshirish jarayonidagi MTT direktorining boshqaruv faoliyatini rivojlanishida qo'llab-quvvatlovchi andragog-o'qituvchining holati.

N.Sh.Miryusupova “Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kvalitologik kompetentligini rivojlantirish” ilmiy ishida maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kvalitologik kompetentligini rivojlantirish uchun malaka oshirishni tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari sifatida quyidagilarni belgilagan: 1. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kvalitologik va kompetentligini rivojlantirishni aksiologik, akmeologik, tizimlilik, kompetentli va reflektivlik yondashuvlar asosida takomillashtirish modeli va yondashuvlarning tamoyillaridan kelib chiqqan holda qisqa muddatli kurslar dasturi asosida MTT rahbarlari bilan malaka oshirish jarayonini tashkil etish; 2. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarini kvalitologik kompetentligini rivojlantirish jarayonida psixologik-androgogik qo'llab-quvvatlash, rahbar kadrlarning ta'lim sifatini boshqarish zaruriyatini anglash darajasini muntazam oshirib borishga amal qilishdan iborat.

Pedagogik shart-sharoitlarning mazmuni. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarida liderlik sifatlarini rivojlantirishda quyidagi pedagogik shart-sharoitlar ajralib turadi:

1) Tashkiliy-metodik sharoitlar

•Rahbarlar uchun muntazam malaka oshirish kurslari tashkil etilishi;

•Innovatsion boshqaruv metodikalari bo'yicha metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi

- Amaliy liderlik vazifalarini bajarish orqali tajriba orttirish imkoniyatlari yaratilishi.

2) Psixologik-pedagogik muhit

- Erkin fikrlash va qaror qabul qilish uchun ochiq muhit yaratish;
- Rahbarning o'zini namoyon etishiga yo'naltirilgan motivatsion vositalar;
- Jamoada ishonch, hamkorlik va fikr almashinuvi madaniyatini shakllantirish.

3) O'quv-axborot sharoitlari

- Elektron ta'lim platformalari orqali rahbarlarning o'z ustida ishlashi;
- Ilmiy-adabiyotlar va ilg'or tajribalardan doimiy foydalanish imkoniyatlari;
- Liderlik bo'yicha maxsus trening va seminarlar tashkil etilishi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari uchun samarali pedagogik shart-sharoitlar yaratilgandagina, ular o'zlarining liderlik salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishlari mumkin. Ayniqsa, rahbarlarning strategik fikrlashi, ijtimoiy-psixologik kompetensiyalari va innovatsion yondashuvlari jamoa faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha ta'lim tizimi o'ziga xos jihatlarga ega bo'lganligi sababli, bu sohadagi rahbarlarga nisbatan liderlik kompetensiyalarining o'ziga xos modeli ishlab chiqilishi muhimdir.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining liderlik sifati pedagogik shart-sharoitlarga bevosita bog'liqdir. Ushbu shart-sharoitlar tizimli va kompleks asosda tashkil etilishi zarur. Rahbarlarning liderlik salohiyatini baholash uchun diagnostik vositalar ishlab chiqilishi lozim. Xalqaro tajribalar asosida maktabgacha ta'lim sohasiga moslashtirilgan liderlik rivojlantirish dasturlari joriy etilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.Sh.Miryusupova. Avtoreferat. "Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kvalilogik kompetentligini rivojlantirish". Toshkent 2024 14-b
2. Nigmatova G.N. Malaka oshirish jarayonida maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini shakllantirish. Avtoreferat. Toshkent 2023 13-b
3. Northouse, P. (2019). Leadership: Theory and Practice. Sage Publications.
4. Sadiyev V.A. Oliy ta'lim muassasasi transformatsiyasining tashkiliy-pedagogik sharoitlarini yaratish. Avtoreferat. Toshkent 2021 – 19 bet

FRANCE

FRANCE

5. Sh.N.Qosimova. Dissertatsiya “Maktabgacha ta’lim tashkiloti direktorlarining uzluksiz malakasini oshirishni ta’minlash texnologiyalari”. Toshkent 2023 73-b

